

**SHARQ ALLOMALARI PEDAGOGIK MEROSIDA BOLALARNING
TADBIRKORLIKKA DOIR ELEMENTAR KO'NIKMALARINI
SHAKLLANTIRISHNING TARIXIY-PEDAGOGIK JIHLARI**

Mirzayev Otabek Xusanovich

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Deputatuzbotabek87@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114460>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'limda bolalarning tadbirkorlikka doir elementar ko'nikmalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik jihatlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, Ibn Sino, iqtisodiy qarashlar, Yusuf Xos Hojib, tadbirkorlik madaniyati, element, bolalar, ko'nikmalar.

Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati nafaqat o'zining yashash sharoitini yaxshilamoqchi va farovon qilmoqchi bo'lgan inson uchun, balki butun bir davlatning iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirishga o'z hissasini qo'sha olishi bilan ham muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Mamlakatni iqtisodiy yuksaltirish va aholining yashash sharoitini yaxshilash sari ijobiy xatti-harakatlarni amalga oshirish mamlakatimizda istiqomat qilib kelayotgan har bir fuqaroning asosiy vazifasi ham hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Konstitutsiyasining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirda tadbirkorlik faoliyatining erkinligi, xususiy mulk daxlsizligini amalda ta'minlash bundan buyon ham davlat siyosatida ustuvor yo'nalish ekanligini ta'kidlaydi.

“Biz iqtisodiyotimizni yanada erkinlashtirish, tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Hal qiluvchi ahamiyatga ega bu sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning oldida paydo bo'ladigan to'siqlarni butunlay olib tashlash masalasi davlat rahbari sifatida mening doimiy e'tiborim va nazoratimda bo'ladi”, [99] – deb Prezidentimiz hozirgi shiddat bilan o'zgarib borayotgan davrda tadbirkorlikni davlat rivojidadagi ahamiyati haqida fikr-mulohaza qilishga chaqirdilar.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar haqida gapirar ekan, o'tmishda ajdodlarimiz ham tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganini, buni Buyuk Ipak Yo'li misolida ham ko'rish mumkinligini, umuman, tadbirkorlik o'zbek xalqining qon - qonida bor ekanligini juda ko'p bora ta'kidlaydilar. “Hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifati va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak”[100].

Ma'lumki, mamlakatimiz hududlaridan o'tgan 3000 yillik tarixga ega Buyuk Ipak Yo'lining markazi bo'lgani ham tadbirkorlikning yurtimizda katta ahamiyatga ega ekanligini asoslaydi. Bu ilk davlatlar va elatlar-aro savdo uyushmasiga diyorimiz beshik bo'lganligini bildiradi, albatta. Ajdodlarimizning tadbirkorlik madaniyati, ulardan o'rnak olishga arziydigan tarixiy meros sifatida saqlanib kelmoqda. Ularga munosib avlodlar bo'lib kamol topishi uchun farzandlarimizni kichik yoshidan ushbu boy madaniy meros bilan tanishtirishimiz nechog'li zarurligini davrni o'zi taqozo etmoqda. “Tadbirkor” atamasiga “O'zbek tilining izohli lug'ati”da quyidagicha ta'rif berilgan: “Tadbirkor”-arab tilidan olingan bo'lib, tadbir qiluvchi, tadbir izlovchi, tadbirli[68,636-b] degan ma'noni anglatadi. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida, tadbirkorlik — kapital sarflab tovar va xizmatlar yaratish bilan foyda topishga qaratilgan iqtisodiy faoliyat, biznesning asosiy turi; tadbirkorlik mulkchilik subektlarining foyda olish maqsadida tavakkal qilib va mulkiy javobgarligi asosida amaldagi qonunlar doirasida tashabbus bilan

iqtisodiy faoliyat ko'rsatishidir, deyiladi. Shuningdek, mulkchilikning turli shakllarida ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish asosida bozor talabini qondirish va foyda olishga yo'naltirilgan ijtimoiy-iqtisodiy faoliyat ham tadbirkorlikdir. Tovar va xizmatlar yaratilib, bozordagi talab qondirilganda tadbirkorlik faoliyati yuzaga keladi. Shuningdek, noaniqlik sharoitida tavakkalchilik asosida hududlar rivojlanishi va inson ehtiyojini qondirish orqali faoliyatni foyda olishga yo'naltirish, bozor iqtisodiyotining bir qismi bo'lgan, uning qonun va tamoyillariga bo'ysunuvchi, iqtisodiy tizimga ta'sir etuvchi eng muhim elementdir. Tadbirkorlik – mulkchilik subektlarining foyda olish maqsadida tavakkal qilib va mulkiy javobgarligi asosida amaldagi qonunchilik doirasida tashabbus bilan iqtisodiy faoliyat ko'rsatish demakdir. Shuningdek, tadbirkorlikni quyidagicha izohlash ham mumkin;

Tadbirkorlik: 1) bu muayyan ijtimoiy-iqtisodiy natijaga erishish maqsadida tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish va ayirboshlashni tashkil etish bo'yicha mulkdorlarning yoki ular vakillarining maqsadli iqtisodiy faoliyatidir; 2) xo'jalik yuritishning yangicha usuli bo'lib, uning asosi muttasil yangi imkoniyatlarni qidirish, innovatsiyaga intilish, vazifani bajarish uchun turli-tuman manbalardan resurslarni jalb qilish va ulardan foydalanish mahorati demakdir [92, 185-b].

Shuni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, tadbirkorlikning ish faoliyatida erishgan yutuqlarining yarmidan ko'prog'i uning odobi, madaniyati, dunyoqarashi, ishbilarmonlik va muomala qoidalarini bilishiga bevosita bog'liqdir [15,480-b].

Tadbirkor madaniyati deganda tadbirkor odobi va iqtidori o'rtasidagi dialektik bog'liqlik tushuniladi. Odob tadbirkorni eng chiroyli xulq bilan qurollantiradi. Ba'zi hakimlar odobni "eng ma'sum va ko'rkam fe'lga ega bo'lish" desalar, ba'zilar "nafsni barcha qabih odatlardan tozalash" deb ta'rif berishadi [8, 280-b].

Tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish iqtisodiyot, madaniyat, psixologiya va pedagogika sohalarini o'zaro murakkab bog'liqligini ifodalaydi. Tadbirkorlik madaniyatining shakllanishida sohalarga xos qirralariga urg'u beradi [87, 358-b].

Tarbiyachilar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarida tadbirkorlik madaniyati elementlarini shakllantirib borar ekanlar, eng avvalo, o'z ehtiyojlarini qondirish, orzu-havaslariga yetish, kelajakda yuksalib borishlarida o'zlarini mustaqil moddiy ta'minlab borishlarini maqsad qilib qo'yadilar. Shu o'rinda tarbiyachilar o'z maqsadlariga erishishda jamiyat va xalq farovonligi uchun xizmat qilishni asosiy maqsadlari qatoriga qo'shishlari kerak. Ularning mehnat mahsulining pirovard iste'molchisi bu xalqdir. Demak, xalq va jamiyatni manfaatini ko'zlab tadbirkorlik madaniyati bilan ish olib borish vijdonli va mehnatsevar yosh tadbirkorni bosh vazifasi bo'lishi darkor. Shu o'rinda quyidagi tahliliy fikrlarni bildirishni o'rinli deb topdik, tadbirkorlikning ildizlari va shakllanish tarixi O'rta asrlarga borib taqaladi. Zotan, o'sha davrlarda savdogarlik, hunarmandchilik, kabi tarixiy kasblar ildizi tadbirkorlik faoliyatiga asos bo'lib xizmat qiladi.

Ibn Sinoning iqtisodiy qarashlari. Sharq allomasining insonning ehtiyojlari to'g'risidagi, mehnatni moddiy ishlab chiqarishdagi ahamiyati borasidagi fikrlari alohida ahamiyatga molikdir. Ibn Sinoning fikricha: "...insonga tabiat ne'matlari kamlik qiladi. U oziq-ovqat, kiyim-kechak va uy-joyga ehtiyoj sezadi. Shu maqsadda inson dehqonchilik bilan shug'ullanishi kerak". [13,271-b] Ibn Sino feodal jamiyatini muhim muammolarini o'rganar ekan, u bu tuzumning amal qilishi asosan hunarmandchilik deb biladi. "Odamning o'z quvvatini saqlashga va oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji, — deb yozadi Ibn Sino, — hammani hunar o'rganishga undaydi" [13, 42-b].

Shuningdek, u oila va davlat darajasidagi daromadlar va xarajatlar mutanosibligi(balansi) to'g'risida ham o'z fikrlarini bayon etadi. Ibn Sinoning fikriga ko'ra, davlat tabiiy ofat va urush

bo'lishi ehtimolligini inobatga olgan holda jamg'armasiga ega bo'lishi kerakligini, daromadlar va xarajatlar balansiga ega bo'lishini ta'kidlaydi. **Yusuf Xos Hojib**ning iqtisodiy qarashlariga to'xtalsak. U mehnatni ham jamiyatning rivojlanishida alohida ahamiyati borligini ta'kidlaydi. "O'tgan umr achinarli emas, balki sarflangan mehnat achinarlidir" deydi [9,28-b]. Mutafakkir mehnat taqsimoti va uning ahamiyati to'g'risida ham fikr almashadi. U yaratayotgan moddiy boyliklarni dehqonchilikda, chorvachilikda, hunarmandchilikda yaratilishini, moddiy boyliklarning xususiyatlarini aytib o'tadi. Chunonchi, dehqon mehnati bilan odamlarni boqadi, kiyintiradi, chorvador esa yeyish, kiyish va minish uchun kerak bo'ladigan ot, tuya va boshqa shu kabi hayvonlarni ko'paytiradi deydi. Hunarmandlar esa, turmush uchun zarur bo'lgan buyumlarni ishlab chiqaradilar. Yusuf Xos Hojib pul to'g'risida qarashlarini bayon etar ekan, uni qiymat o'lchovi, muomala vositasi, jamg'arish vositasi kabi funksiyalarni bajarishini aytib o'tadi. Mutafakkirning fikricha, davlatning qudrati nafaqat qo'shinda, balki xazina mablag'larida ham deydi. Shu bilan birgalikda, davlat qimmatbaho buyumlarni to'plash bilan qiziqib ketmasligi kerakligini, ushbu mablag'larning ma'lum bir qismini xalq manfaati yo'lida sarflash lozimligini ta'kidlaydi.

Ko'rinib turibdiki, bolalarni tadbirkorlikka ilk davrdan tayyorlashda madaniy sohaga katta e'tibor berish kerak. Demak, tadbirkorlik madaniyati elementlarini bolalarda shakllantirish uchun bolalarning kichik-kichik tajribalariga, ijodiy faoliyati namunalari e'tibor qaratish lozim. Bunda o'quv tarbiyaviy faoliyat jarayonida bolalarning akademik-ijtimoiy trayektoriyasini modellashtirishda pedagoglar zamon talab etayotgan ko'nikma va kompetensiyalarni unutmashligi kerak. Amaliyotda qanday usul va vosita qo'llanilmasin bolalarni hayotga tayyorlashi va mustaqil fikrlashga yo'naltirishi kerak. Tarbiyachilar innovatsion faoliyatini tashkil etishda ham aynan bolalarning zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish maqsadini ko'zlashi maqsadga muvofiqdir.

Tadbirkorlik madaniyati xar qanday tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi insonlarga xos bo'lishi so'zsiz uni omad sari olib borishi ilg'or va bu sohada katta yutuqlarga erishgan barcha insonlar tomonidan ta'kidlanib kelinadi.

O'yaymizki, insonni tadbirkor bo'lishga, tadbirkorlik faoliyatida madaniyatli bo'lishga hech nima majbur qilmaydi; undagi muvaffaqiyatni kafolatlay olmaydi. Faqatgina tadbirkorlikni boshlash uchun shu kasbga oid madaniy qarashlar, kuchli istak, ezgu fikr, ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish va mashaqqatli mehnat bilan birga sabr, boshlagan ishdan foyda olib kelishi mumkin, xolos. Savdo aloqalarida tadbirkorlik madaniyati jamiyat iqtisodiyoti, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayotining rivojlanishida muhim o'rin kasb etadi. Bu jarayonga bolalarni tayyorlash nafaqat maktabga kompleks tayyor o'quvchini, balki faol, iqtisodiy va moliyaviy savodxon fuqaroni shakllantirish imkonini beradi.

REFERENCES

1. Круглянико Т.Ф. Этика и этикет - М.: 1995.
2. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. - М.: Прогресс, 1987.
3. А. Навоий «Одоб ва одоблилар» «Sano-standart» нашриёти 2016.
4. Мирзаев О.Х Science research and development. 2020. 312-316p
5. Таджибаев С.С ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.699-7036.